

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS

CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO

PROGRAMA DE ODONTOLOGIA
PRIMER PERIODO DEL 2017

ESTUDIANTES ROTANTES:

JUAN PABLO URREGO SANCHEZ

CLAUDIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ

COORDINACION DE ROTACION EXTRAMURAL

Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS

**PRIMER SEMESTRE DEL 2017
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN GENERO

PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACION

SUBSIDIADO

463

CONTRIBUTIVO

274

PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE CONSULTA

PACIENTES PYP Y MORBILIDAD

PACIENTES PROMOCION Y PREVENCION

Actividad realizada	Numero
Consulta odontológica 1ra vez	576
Educación en salud oral	542
Flúor y profilaxis	1
Sellantes fotocurado	2
Control de placa	21
Total	1.151

PACIENTES ATENDIDOS POR MORBILIDAD

Actividad realizada	Numero
Urgencias	20
Radiografías periapicales	16
Obturación en resina	172
Obturación en resina adicional	55
Obturación en ionomero definitivo	1
Obturación adicional en ionomero	3
Exodoncia simple uniadicular	2
Exodoncia simple multiradicular	1
Total	270

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
1.421	29.095.500,00

Fuente: Registro de valorización de actividades odontológicas con base a tarifa SOAT

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD BUCODENTAL EN FAMILIAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO ANSERMANUEVO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

INTRODUCCION

El propósito de los diferentes programas de Promoción y Prevención es ofrecer un servicio que permita que la salud de Las familias mejore, promoviendo así una vida feliz y placentera para todo el grupo familiar y que esta se mantenga de generación en generación.

En este caso a quienes corresponde la labor de promocionar y educar a las personas sobre los diferentes aspectos de la salud oral es a el odontólogo, quien debe transmitir sus conocimientos a las personas de manera íntegra y fácil de entender para estos y así de esta manera ellos mismos hagan una labor de educación entre sus allegados

.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es la aplicación de la estrategia de atención primaria en salud bucodental en familias que acuden al servicio de odontología del Hospital Santa Ana de los Caballeros del municipio Ansermanuevo en el primer semestre del 2017?

JUSTIFICACION

El trabajo en comunidad es una de las funciones sustantivas del equipo de salud, el brindar apoyo a la población, desarrollando diversas actividades logrando el fomento, prevención y mantenimiento de la salud del individuo, familia y comunidad.

Es necesario llevar a cabo un programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para otorgar información necesaria y concientizar a padres y niños para mantener, cuidar y mejorar su salud oral, teniendo en cuenta que los porcentajes de caries dental y enfermedad periodontal son altos en este grupo de individuos.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar la estrategia de atención primaria en salud bucodental en familias que acuden al servicio de odontología del hospital Santa Ana de los Caballeros del municipio Ansermanuevo en el primer semestre del 2017

OBJETIVOS ESPECIFICOS

MARCO ETICO-LEGAL

MARCO CONTEXTUAL

MUNICIPIO ANSERMANUEVO VALLE DEL CAUCA

Es un municipio colombiano situado en el departamento del valle del cauca fundado en 1539 por el mariscal José Robledo

Tiene una población de 19.557 habitantes.

HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS

El Hospital Santa Ana de los Caballeros, es una Empresa Social del Estado DE NIVEL I de atención en salud ubicado en el área urbana del Municipio de Ansermanuevo, departamento del Valle del Cauca, dirección carrera 8# 8-57

- Humanitarismo
- Oportunidad
- Seguridad
- Apoyo mutuo
- Confianza

METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO

- Descriptivo de corte transversal
- Intervención

POBLACION Y MUESTRA

- **POBLACION:** Familias que acuden a la consulta odontológica
- **MUESTRA :** 5 familias integradas por 20 personas encuestadas

CRITERIOS DE SELECCION

- **INCLUSION:** 20 miembros integrantes de 5 familias que acuden al hospital Santa Ana De los Caballeros en el municipio de Ansermanuevo.
- **EXCLUSIÓN:** Pacientes que no pertenezcan al núcleo familiar de cada familia elegida
- Pacientes que padezcan alguna patología que les impida responder la encuesta

FASES DE LA INVESTIGACION

VARIABLES

DISTRIBUCION SEGÚN EL GENERO

GENERO	NUMERO	PORCENTAJE
HOMBRE	9	43%
MUJER	12	57%

GENERO

Grafica # 1. Genero

DISTRIBUCION SEGÚN EL RIESGO ESTRUCTURAL EN LOS HOGARES

RIESGO ESTRUCTURAL EN HOGARES	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Piso inadecuado	4	27%
Paredes inadecuadas	2	13%
Techo inadecuado	2	13%
Conexiones eléctricas inadecuadas	2	13%
Iluminación y ventilación deficiente	2	13%
Índice de hacinamiento	3	20%
Total		100%

RIESGO ESTRUCTURAL EN HOGARES

Grafica # 2. Riesgo estructural en hogares

DISTRIBUCION SEGÚN EL RIESGO EN LA VIVIENDA POR PRESENCIA DE ANIMALES

RIESGO EN LA VIVIENDA POR PRESENCIA DE ANIMALES	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Perros	3	50%
Gatos	1	17%
Insectos	0	0%
Palomas	0	0%
Murciélagos	0	0%
Roedores	2	33%
TOTAL		100%

RIESGO EN VIVIENDAS POR PRESENCIA DE ANIMALES

Grafica # 3. Riesgo en la vivienda por presencia de animales

DISTRIBUCION SEGÚN ABASTECIMIENTO DE AGUA

ABASTECIMIENTO DE AGUA	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Carece de agua potable	2	20%
Carece de suministro de agua	1	10%
Método de desinfección de agua para consumo	1	10%
Distribución interna de agua inadecuada	0	0%
Instalación sanitaria inadecuada	2	20%
Almacenamiento de agua inadecuado	4	40%
TOTAL		100%

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Grafica # 4. Abastecimiento de agua

SANITARIOS EN CONDICION INADECUADA

SANITARIOS EN CONDICION INADECUADA	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Carece de un sistema de recolección residual	1	12%
Sanitarios en condición inadecuada	2	25%
Residuos solidos	0	0%
Recicla	0	0%
No recicla	5	63%
TOTAL		100%

SANITARIOS EN CONDICION INADECUADA

Grafica # 5. Sanitarios en condición inadecuada

CONDICION DE VIDA FAMILIAR

CONDICION DE VIDA FAMILIAR	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Materna con control	1	20%
Materna sin control	0	0%
Examen odontológico	4	80%
TOTAL		100%

CONDICION DE VIDA FAMILIAR

Grafica # 6. Condición de vida familiar

MENORES DE 5 AÑOS

CONDICION DE VIDA FAMILIAR	NUMERO DE RESPUESTAS	PORCENTAJE DE RESPUESTAS
Control de crecimiento y desarrollo	2	14%
Sin control de crecimiento y desarrollo	3	21%
Examen odontológico	4	29%
Esquema de vacunación completo	5	36%
TOTAL		100%

MENORES DE 5 AÑOS

Grafica # 7. Menores de 5 años

CONDICION DE DISCAPACIDAD

CONDICION DE DISCAPACIDAD	NUMERO DE RESPUESTAS
Física	0
Visual	2
Auditiva	0
Cognitiva	0
Otra	0

CONDICION DE DISCAPACIDAD

Grafica # 8. Condición de discapacidad

De las 5 familias encuestadas 2 personas presentan condición de discapacidad visual.

ESTADO DE SALUD ORAL INICIAL DE LAS FAMILIAS

ESTADO DENTAL	CANTIDAD	PORCENTAJE
DIENTES SANOS	295	61%
PRESENCIA DE CARIES	71	15%
DIENTES OBTURADOS	101	21%
DIENTES AUSENTES POR CARIES O OTRA CAUSA	16	3%

ESTADO DE SALUD ORAL INICIAL DE FAMILIAS

■ CARIES ■ OBTURACIONES ■ AUSENTES ■ SANOS

GRAFICA# 9. Estado de salud oral inicial de familias

DISTRUBUCION DE TRATAMIENTOS REALIZADOS

TRATAMIENTOS RERIALIZADOS	NUMERO	PORCENTAJE
Exámenes clínicos	18	53%
Resinas estéticas	9	26%
Operatoria posterior	7	18%
Urgencias	1	3%

TRATAMIENTOS REALIZADOS

Grafica #10. Tratamientos realizados

CONCLUSIONES

La mayor parte de las familias encuestadas presenta factores negativos o riesgos estructurales o sanitarios en la vivienda siendo un factor de riesgo principalmente para los niños

que el entorno socioeconómico de las familias no es el mejor, y que hay mucha más prevalencia de alcanzar algún tipo de enfermedades y problemas en su salud.

Debemos dar a conocer los conocimientos acerca de la higiene oral, y el momento oportuno para iniciarla, son métodos eficaces para el control de la placa microbiana

Una buena salud oral permite como logro una excelente calidad de vida en las familias. Teniendo en cuenta que dicho aprendizaje se podrá transmitir en todo el vínculo familiar y conocimiento adquirido se ponga en práctica para convertirlos en un hábito saludable

RECOMENDACIONES

Realizar proyectos donde no solo eduquemos a las familias principalmente de un nivel socioeconómico bajo sino que también las motivemos para que asistan a la consulta odontológica y a los demás programas y servicios que puede brindar el hospital Santa Ana de los Caballeros, ya que de esta manera podemos asegurar un índice mucho más bajo tanto en enfermedad oral como en enfermedad general en cada miembro de la familia.

BIBLIOGRAFIA

- Magalhães A, Rios S, Marques H, Andrade M. Estratégias educativas-preventivas para a promoção de saúde bucal na primeira infancia. Odontologia. Clín. -Científ., Recife 2009; 8(3): 245-249
- Organización Mundial de la Salud, Agosto del 2016, preguntas y respuestas. Disponible en: <http://www.who.int/features/qa/health-promotion/es/>
- Ministerio de Salud y Protección Social. Código de ética del odontólogo colombiano. Ley 35 de 1989
- Escribano A, López A, López C, Saenz U. Caries de biberón. Rev Clin Med Fam 2008, 2(4): 1-5
- ABECÉ sobre IV Estudio Nacional de Salud Bucal “Para saber cómo estamos y saber qué hacemos ”, Minsalud, Elabora: Subdirección de Enfermedades no Transmisibles Fecha: diciembre 2014, disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abc-salud-bucal.pdf>
- Bastarrechea M, Betancourt N, Perez M. Algunos riesgos durante el embarazo en relación con la enfermedad periodontal y la caries dental en Yemen. Rev cubana Estomatol. 2009; 46(4): 1-15 4.
- Targino A, Soares J, Cunha F, Pereira L, Cavalcanti R. Conhecimento de Gestantes sobre a Saúde Bucal dos Bebês. Rev. Bras Ci Saúde 2009; 13(1): 41-47

GRACIAS...